

MAPEAMENTO DA COBERTURA ARBÓREA URBANA NA CIDADE DE CHIMOIO, MOÇAMBIQUE: ANÁLISE TEMPORAL BASEADA EM DADOS SENTINEL-2 (2017–2025)

Osbone António Maquival ¹

RESUMO

A cobertura arbórea urbana é componente essencial da infraestrutura verde das cidades, proporcionando regulação microclimática, purificação do ar e bem-estar social. O presente estudo mapeou e monitorizou a extensão da cobertura arbórea na Cidade de Chimoio, Moçambique (2017–2025), utilizando imagens anuais GeoMAD do Sentinel-2 e o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) com limiarização multi-nível de Otsu, na plataforma Digital Earth Africa. Os resultados indicam variação de 10,5 km² (2017) a 13,9 km² (2022), com aumento relativo de 32%. Os dados de sensoriamento remoto foram articulados com inventários florísticos das praças do município, evidenciando que a cobertura arbórea da cidade se concentra principalmente fora dos espaços públicos formais. Conclui-se que o monitoramento multitemporal por satélite é ferramenta eficaz para a gestão da floresta urbana, devendo integrar planos de arborização participativos que promovam diversidade florística e equidade na distribuição de áreas verdes.

Palavras-chave: Floresta urbana; Sensoriamento remoto; NDVI; Sentinel-2; Arborização urbana.

ABSTRACT

Urban tree cover is a key component of green infrastructure in cities, contributing to microclimate regulation, air purification, and social well-being. This study mapped and monitored the extent of tree cover in the City of Chimoio, Mozambique (2017–2025), using annual GeoMAD imagery from Sentinel-2 and the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) with multi-level Otsu thresholding, implemented on the Digital Earth Africa platform. The results indicate a variation from 10.5 km² (2017) to 13.9 km² (2022), representing a relative increase of 32%. Remote sensing data were integrated with floristic inventories of municipal squares, revealing that most of the city's tree cover is concentrated outside formal public green spaces. It is concluded that multitemporal satellite monitoring is an effective tool for urban forest management and should be incorporated into participatory urban greening plans that promote floristic diversity and equitable distribution of green areas.

Keywords: Urban forest; Remote sensing; NDVI; Sentinel-2; Urban greening.

¹ Matemático e Estatístico, Docente Assistente Universitário da Universidade Católica de Moçambique, Chimoio\MZ. omaquival.707@ucm.ac.mz

1. INTRODUÇÃO

A vegetação arbórea em meio urbano proporciona serviços ecossistêmicos fundamentais: regulação da temperatura e mitigação do efeito de ilha de calor, purificação do ar, retenção de águas pluviais e promoção da saúde das populações (Nowak & Crane, 2002; Bolund & Hunhammar, 1999; Tyrväinen et al., 2005). Em cidades africanas, onde o crescimento demográfico e a expansão territorial são acelerados, a gestão eficaz da floresta urbana torna-se ainda mais crítica (Seto et al., 2012).

Chimoio, capital da Província de Manica, tem registado expansão urbana rápida com consequente redução de espaços verdes (Fundação Para O Desenvolvimento Da Comunidade, 2009). Um inventário recente das suas três praças identificou apenas 81 indivíduos arbóreos em 9 espécies, com dominância de *Senna siamea* (43,2%) muito acima do limite de 10% recomendado por Santamour (1990), evidenciando baixa diversidade e vulnerabilidade ecológica (Companhia et al., 2025). Contudo, estes inventários de campo, embora indispensáveis para o diagnóstico qualitativo, não permitem avaliar a cobertura arbórea à escala da cidade.

O satélite Sentinel-2, com resolução espacial de 10 m, tem demonstrado elevado potencial para o mapeamento de vegetação urbana em África (Venter et al., 2021; Digital Earth Africa & OECD/SWAC, 2025). O NDVI, associado à limiarização automática de Otsu, permite discriminar classes de cobertura arbórea sem necessidade de dados de treino extensivos (Tucker, 1979; Ottosen et al., 2020). O presente estudo tem como objetivo mapear a extensão e analisar a dinâmica temporal da cobertura arbórea de Chimoio (2017–2025), articulando sensoriamento remoto e inventários de campo para um diagnóstico integrado da floresta urbana.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Área de Estudo

A área de estudo é a aglomeração urbana de Chimoio (19,1°S; 33,5°E), com 174 km² e 390.670 habitantes em 2020 (Africapolis, 2020), inserida no corredor da Beira. O clima é do tipo savana tropical (Aw, Köppen-Geiger), com estação chuvosa de novembro a março (Fundação Para O Desenvolvimento Da Comunidade, 2009).

Figura 1. Mapa de localização da Cidade de Chimoio, Moçambique (Digital Earth Africa).

2.2 Dados e Processamento

Utilizaram-se imagens anuais GeoMAD do Sentinel-2 (reflectância de superfície L2A) para 2017–2025, disponibilizadas pelo Digital Earth Africa (DEA). As bandas utilizadas foram: Red (B4, 665 nm), Green (B3), Blue (B2) e NIR (B8, 842 nm), a 10 m de resolução. O GeoMAD aplica a mediana geométrica anual, minimizando nuvens e sazonalidade (Roberts et al., 2017). O processamento foi realizado em Python (Open Data Cube): (i) delimitação da área de interesse (polígono Africapolis 2020); (ii) cálculo do NDVI; (iii) limiar estatístico de vegetação; (iv) limiarização multi-nível de Otsu; (v) quantificação da área arbórea em km² por ano.

2.3 NDVI e Limiarização de Otsu

O NDVI foi calculado segundo Tucker (1979):

$$NDVI = \frac{(NIR - Red)}{(NIR + Red)} \quad (1)$$

Os valores de NDVI variam entre -1 e $+1$; valores $> 0,3$ indicam vegetação activa (Gitelson & Merzlyak, 1994). Um limiar preliminar para exclusão de pixels não vegetados foi definido como (Ottosen et al., 2020):

$$Limiar_{veg} = Mediana(NDVI) - [P95(NDVI) - Mediana(NDVI)] \quad (2)$$

Para discriminar árvores de outras coberturas vegetais, aplicou-se o método de Otsu (1979), que maximiza a variância inter-classe da distribuição de NDVI, determinando dois limiares automáticos ($otsu_1$ e $otsu_2$). A cobertura arbórea foi definida como:

A área total coberta por árvores em km² foi obtida por:

$$Área_{árvores} (km^2) = N_{pixels} \times (10 \times 10) / 1.000.000 \quad (3)$$

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Composição Florística das Praças

O inventário florístico realizado por Companhia et al. (2025) nas três praças do município de Chimoio registou 81 indivíduos arbóreos, distribuídos em 9 espécies e 7 famílias, com dominância de *Senna siamea* (43,2%). Nenhuma das praças cumpriu os critérios de diversidade recomendados por Santamour (1990) e Grey & Deneke (1986), evidenciando baixa resiliência ecológica e ausência de planeamento sistemático da arborização urbana. Estes dados de campo, embora limitados aos espaços públicos formais, fornecem o enquadramento qualitativo necessário para interpretar os padrões de cobertura arbórea detectados por sensoriamento remoto à escala da cidade

A baixa diversidade contrasta com estudos comparativos em cidades brasileiras (20–30 espécies por praça) e corrobora a ausência de planeamento sistemático da arborização urbana em Chimoio (Freitas et al., 2015; Redin et al., 2010). A dominância de *S. siamea*, apesar do valor ornamental e da capacidade de sombreamento (Dahlhausen et al., 2016), compromete a resiliência a pragas e doenças, tal como alertado por Bonametti (2020) para a arborização tropical.

3.2 Dinâmica Temporal da Cobertura Arbórea (2017–2025)

A análise temporal revelou variações interanuais significativas (Figura 2). A cobertura arbórea mínima ocorreu em 2017 ($\approx 10,5 \text{ km}^2$), atingindo máximo em 2022 ($\approx 13,9 \text{ km}^2$) aumento de 32%. Após 2022, observou-se retração para $12,9 \text{ km}^2$ em 2023 e ligeira recuperação em 2025 ($\approx 13,4 \text{ km}^2$). Os valores são coerentes com os dados Africapolis/WorldCover, que indicam 18,8% de cobertura vegetal em 2020 e 20,7% em 2021. Padrões semelhantes de crescimento seguido de retração foram documentados em cidades africanas de médio porte, onde a expansão periurbana inicial é seguida de densificação que elimina vegetação nas áreas centrais (Seto et al., 2012; Venter et al., 2021).

Figura 2. Série temporal da extensão da cobertura arbórea (km²) na Cidade de Chimoio, 2017–2025. Fonte: Digital Earth Africa / Sentinel-2 GeoMAD.

3.3 Distribuição Espacial

A cobertura arbórea foi heterogênea ao longo do período (Figuras 3a e 3b), concentrando-se nos corredores ribeirinhos, espaços periurbanos e margens das principais vias. As áreas centrais, onde se localizam as praças inventariadas, mostram cobertura arbórea escassa e fragmentada típica de cidades africanas em crescimento acelerado onde a urbanização informal elimina progressivamente a vegetação (Weng, 2012). A comparação 2017–2025 evidencia aumento da cobertura nas zonas norte e leste (menor densidade de edificação), mas estagnação ou redução no centro urbano. Este padrão confirma que os espaços públicos formais contribuem de forma marginal para a cobertura total da cidade, sendo os quintais e periferias os principais repositórios de biomassa arbórea (Nowak & Crane, 2002).

Figura 3a. Extensão da cobertura arbórea – Cidade de Chimoio, 2017, Digital Earth Africa / Sentinel-2 GeoMAD.

Figura 3b. Extensão da cobertura arbórea – Cidade de Chimoio, Digital Earth Africa / Sentinel-2 GeoMAD.

3.4 Limiares de Otsu e Condições Fitossanitárias

Os limiares $otsu_2$ variaram entre 0,43 e 0,47 ao longo do período (Figura 4), reflectindo pequenas variações interanuais na fenologia e disponibilidade hídrica. Esta estabilidade confirma a robustez do método em climas de savana tropical, corroborando Ottosen et al. (2020). Os valores de NDVI relativamente elevados nas áreas das praças são coerentes com as boas condições fitossanitárias registadas no inventário de campo: 75,3% dos indivíduos sem sinais de pragas ou doenças (Companhia et al., 2025), resultado comparável ao encontrado por Bastos et al. (2024) nas praças de São Luís do Maranhão (96% sem problemas fitossanitários). A dominância de *S. siamea* espécie com copas densas de 6–18 m (Dahlhausen et al., 2016) amplifica a resposta espectral no NIR, contribuindo para valores de NDVI mais elevados; contudo, a monocultura aumenta a vulnerabilidade do sistema a perturbações climáticas e bióticas (Grey & Deneke, 1986).

Figura 4. Distribuição dos valores de NDVI com limiares de Otsu – Chimoio, 2022. Linhas vermelhas: limiar 1 e limiar 2 ($otsu_2$). Fonte: Digital Earth Africa / Sentinel-2 GeoMAD.

4. CONCLUSÃO

O presente estudo demonstrou que o sensoriamento remoto multitemporal com imagens Sentinel-2, associado ao cálculo do NDVI e à limiarização automática de Otsu, constitui uma ferramenta eficaz, replicável e de baixo custo para monitorizar a cobertura arbórea urbana em cidades africanas com recursos técnicos limitados, como é o caso de Chimoio.

A análise do período 2017–2025 revelou que a cobertura arbórea da cidade aumentou aproximadamente 32%, passando de 10,5 km² em 2017 para 13,9 km² em 2022, valor máximo da série. A partir de 2022, observou-se uma ligeira retração, provavelmente associada à expansão urbana nas zonas periféricas e à variabilidade climática interanual, que afecta directamente a resposta espectral da vegetação detectada pelo satélite.

A articulação dos dados de satélite com o inventário florístico das praças do município (Companhia et al., 2025) permitiu concluir que, embora a cidade apresente uma cobertura arbórea expressiva à escala metropolitana entre 18% e 21% da área urbana a qualidade da arborização nos espaços públicos formais é baixa. Foram registadas apenas 9 espécies em três praças, com clara dominância de *Senna siamea* (43,2%), o que viola os critérios internacionais de diversidade recomendados por Santamour (1990) e Grey & Deneke (1986), aumentando a vulnerabilidade da arborização a pragas, doenças e alterações climáticas.

Com base nestes resultados, recomenda-se: (i) a elaboração de um plano de arborização urbana participativo que promova a diversidade florística e privilegie espécies nativas de copa ampla; (ii) a implementação de monitorização contínua da cobertura arbórea por sensoriamento remoto, complementada por inventários periódicos de campo; (iii) a extensão dos inventários florísticos a outras tipologias de espaços verdes, como arruamentos, quintais e jardins escolares, para um diagnóstico mais completo da floresta urbana; e (iv) a melhoria da infraestrutura das praças existentes pavimentação, iluminação e mobiliário urbano de modo a potenciar o seu uso social, conforme igualmente recomendado por Companhia et al. (2025).

REFERÊNCIAS

- Africapolis (2020). Urban agglomerations dataset. OECD Sahel and West Africa Club (SWAC). Disponível em: <https://africapolis.org>
- Bastos, K. D. O., Araujo, M. K. C., & Rocha, A. E. (2024). Conservação dos componentes arbóreos e palmeiras em praças revitalizadas de São Luís do Maranhão. *Revista em Agronegócio e Meio Ambiente*, 17(1), e11568.
- Bolund, P., & Hunhammar, S. (1999). Ecosystem services in urban areas. *Ecological Economics*, 29(2), 293–301.
- Bonametti, J. H. (2020). Arborização urbana. *Revista Terra & Cultura: Cadernos de Ensino e Pesquisa*, 19(36), 51–55.
- Chen, H., Liu, R., & Zhang, Y. (2023). The impact of vegetation canopy on the outdoor thermal environment in cold winter and spring. *Sustainability*, 15(17), 12818.
- Companhia, B. J. F., Machava, C. D. A., Muiambo, F. G. A., Bingarda, A. J., & Mussama, I. T. (2025). Análise da arborização de praças do município de Chimoio, Moçambique. *REVSBAU*, 20, e2016. <https://doi.org/10.5380/revsbau.v20.99232>
- Dahlhausen, J., et al. (2016). Tree species and their space requirements in six urban environments worldwide. *Forests*, 7(6), 111.

- Digital Earth Africa & OECD/SWAC (2025). Mapping urban tree extent using Sentinel-2 Annual GeoMAD. Disponível em: <https://www.digitalearthafrika.org>
- Freitas, W. K., Pinheiro, M. A. S., & Abrahão, L. L. F. (2015). Análise da arborização de quatro praças no bairro da Tijuca, RJ, Brasil. *Floresta e Ambiente*, 22(1), 23–31.
- Fundação Para O Desenvolvimento Da Comunidade (2009). Opções de intervenção no contexto da pobreza urbana em Moçambique: estudo de caso dos municípios de Maputo e Chimoio. Maputo.
- Gitelson, A. A., & Merzlyak, M. N. (1994). Spectral reflectance changes associated with autumn senescence of *Aesculus hippocastanum* L. and *Acer platanoides* L. leaves. *Journal of Plant Physiology*, 143(3), 286–292.
- Grey, G. W., & Deneke, F. J. (1986). *Urban forestry*. New York: John Wiley and Sons.
- Nowak, D. J., & Crane, D. E. (2002). Carbon storage and sequestration by urban trees in the USA. *Environmental Pollution*, 116(3), 381–389.
- Otsu, N. (1979). A threshold selection method from gray-level histograms. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, 9(1), 62–66.
- Ottosen, T. B., Petch, G., Hanson, M., & Skjøth, C. A. (2020). Tree cover mapping based on Sentinel-2 images demonstrate high thematic accuracy in Europe. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 94, 102261.
- Redin, C. G., et al. (2010). Análise da arborização urbana em cinco praças do município de Cachoeira do Sul, RS. *REVSBAU*, 5(3), 149–164.
- Roberts, D., et al. (2017). High-dimensional pixel composites from Earth observation time series. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 55(11), 6254–6264.
- Santamour, F. S. (1990). Trees for urban planting: diversity, uniformity, and common sense. *Proceedings of the 7th Conference of the Metropolitan Tree Improvement Alliance*. Lisle, Illinois.
- Seto, K. C., Güneralp, B., & Hutyra, L. R. (2012). Global forecasts of urban expansion to 2030 and direct impacts on biodiversity and carbon pools. *PNAS*, 109(40), 16083–16088.
- Tucker, C. J. (1979). Red and photographic infrared linear combinations for monitoring vegetation. *Remote Sensing of Environment*, 8(2), 127–150.
- Tyrväinen, L., Pauleit, S., Seeland, K., & de Vries, S. (2005). Benefits and uses of urban forests and trees. In *Urban forests and trees* (pp. 81–114). Springer, Berlin.
- Venter, Z. S., et al. (2021). Global 10 m land use land cover datasets: a comparison of Dynamic World, World Cover and Esri Land Cover. *Remote Sensing*, 14(16), 4101.

Weng, Q. (2012). Remote sensing of impervious surfaces in the urban areas: requirements, methods, and trends. *Remote Sensing of Environment*, 117, 34–49.